

Online-H - Portal

Information und Kommunikation für Lokal- und Regionalgeschichte

Dr. Ludwig Brake — Stadtarchiv Giessen

LBrake@Giessen.de

Volker Hess — Medienzentrum . Universität Siegen

Volker.Hess@Unix-AG.org

Universitätsstadt
Giessen

Universität
Siegen

Vorgeschichte

Vorgeschichte

- 1996: Online-Workshop zur Ortsgeschichte Staufenbergs

Vorgeschichte

Stadt Staufenberg / Hessen
Online-Workshop zur Ortsgeschichte

Aktuelles
Status
Impressum
Forum
Links
Anmelden

Menschen

Der Online-Workshop
www.online-h.de

Stadtarchiv Plettenberg

Das Stadtarchiv Plettenberg ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen der Stadt Plettenberg. Seit 1992 im Kommunikations- und Dokumentationszentrum der Stadt. Kernstück dieses Unternehmens ist das Stadtarchiv als ein Teil städtischer Kulturarbeit in Plettenberg versteht sich nicht als wissenschaftlich-historische Dokumentationsstelle, sondern ebenso als Kommunikationsstelle für die Stadtgeschichte.

- [Bestände](#)
- [Wissenschaftliche Forschungen](#)
- [Aktuelles: Vorträge, Veröffentlichungen, Ausstellungen ...](#)
- [Geschichtspfad](#)
- **NEU** [Links zu Kooperationspartnern in Sachen Plettenberger Geschichte](#)
- **NEU** [Historikerinnen und Historiker vor Ort](#)
- [Power-Point-Präsentation: "Images: Plettenberger Firmenbriefköpfe ..."](#)

Anschrift und Öffnungszeiten

STADTARCHIV GIESSEN

Das Archiv und seine Geschichte

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts hat es in Gießen ein Archiv der Stadt gegeben, das auch als solches bezeichnet wurde. Unabhängig von der Bezeichnung ist wohl seit dem Bau des alten Rathauses (Mitte des 15. Jh. am Marktplatz, 1944 zerstört) von einer Einrichtung auszugehen, die für die Aufbewahrung wichtiger Schriftstücke vorgesehen war. Die großen Lücken in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Überlieferung der Stadt rühren möglicherweise von schweren Bränden im 15. und 16. Jahrhundert her.

Die Geschichte des Stadtarchivs ist von vielen Umzügen geprägt und auch dadurch, daß durch die ehrenamtliche Betreuung keine Kontinuität in der Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung möglich war. So wecken Nachrichten über Altpapierverkäufe, in einem Fall über zwei Tonnen, heute das Mißtrauen des Archivars. Erst seit Mitte der sechziger Jahre begann, immer noch ehrenamtlich betreut, hervorgerufen durch günstige Umstände und personelle Konstellationen, eine engere und vertrauensvollere Zusammenarbeit der Stadtverwaltung mit dem Archiv. Seit 1991 besteht das Archivpersonal aus zwei Vollzeitkräften

Zuständigkeit und Aufgaben

Das Stadtarchiv Gießen ist eine öffentliche Einrichtung der Universitätsstadt Gießen. Sein Zuständigkeitsbereich ist die Stadtverwaltung Gießen. Nach seiner Satzung hat es die Aufgabe, in der Verwertung angefallene Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, zu übernehmen, auf Dauer aufzubewahren, zu sichern, zu erschließen und allgemein nutzbar zu machen. Aus der Fülle der alten Unterlagen muß eine Auswahl getroffen werden, bei der Wichtiges von Unwichtigem

Vorgeschichte

■ Online-H

ca. 1998

Die Idee

- Informations- und Kommunikationsplattform für Lokal- und Regionalgeschichte
- Zielgruppen:
 - Fachwissenschaft
 - Geschichtsvereine, Geschichtswerkstätten, ...
 - Schulen
 - Heimatgeschichte, Genealogie, ...
 - **Kommunalarchive**
- “Open Source” und Offene Standards

Funktionen

■ Portal

- "Adress- und Telefonbuch" für Lokal- und Regionalgeschichte

■ Zentrales Informationssystem

- Einrichtungsübergreifende Erschliessung und Bereitstellung von Literatur, Archivquellen etc.

■ Präsentationsplattform

- "Homepages" für Einrichtungen, Projekte, Initiativen, ...

Portal

■ Basisinformation

Portal

- Basisinformation
- Verlinkung mit eigenem Online-Auftritt

The screenshot shows a Netscape 6 browser window with the title "Online-H . Online-Informationssystem zur Regional-, Stadt- und Ortsgeschichte in Deutschland. Add - Netscape 6". The address bar contains the URL "http://www.online-h.de/index.cgi/item_add_form?category_id=1&". The page content includes a navigation menu with links for "IMPRESSUM", "IDEE", "BIBLIOTHEK", "ARCHIVE", and "KONTAKT". The main heading is "Lokal- und regionalgeschichtliches Portal". Below this, a text block explains that suggestions are sent to the Online-H editorial staff and that providing an email address allows them to contact the user if a change is approved. The form includes a dropdown menu for "add zur Kategorie:" set to "-- Archive", a "URL" field with "http://" entered, a "Titel" field, and a "Kurzbeschreibung" text area. At the bottom, a note states that the following information should be filled out under two perspectives: "die lokal-/regionalgeschichtliche Ressource ist eine Person oder Organisation" and "die lokal-/regionalgeschichtliche Ressource hat einen geographischen Bezug". The status bar at the bottom indicates "Dokument fertig (0.88 Sek.)".

Portal

- Basisinformation
- Verlinkung mit eigenem Online-Auftritt
- Redaktion

Portal

- Basisinformation
- Verlinkung mit eigenem Online-Auftritt
- Redaktion
- Technisch-funktionale Kontrolle

Portal

- Basisinformation
- Verlinkung mit eigenem Online-Auftritt
- Redaktion
- Technisch-funktionale Kontrolle
- Geografische Recherche

The screenshot shows a Netscape 6 browser window displaying the Online-H Portal. The address bar shows the URL <http://www.online-h.de/geoidx.cgi>. The page header includes the text "Geschichtswerkstätten, Lokalhistorische Vereine & Arbeitskreise, Wissenschaftliche Institute". A prominent news item reads: "Aktuell anlässlich der Hochwasserkatastrophe in Ostdeutschland und der Tschechischen Republik Klaus Graf: Hochwasserschäden an Geschichtsquellen - Hilfe für Archive, Bibliotheken und Museen (historicum.net)". Below this, a section titled "10 aktuelle Einträge" lists various resources such as "Holztechnikmuseum in Wettenberg-Wißmar", "XMLmind - XMLEditor", "WebDrive", "Synapsen", "Geschichtswerkstatt Marburg e.V.", "Geschichte Für Alle e.V.", "Rheinessenarchiv", "DAI (Open Archives Initiative)", "Hildesheim im Nationalsozialismus - Aspekte der Stadtgeschichte", and "Auf historischer Spurensuche - Ein Stadtrundgang in Calbe an der Saale". A search section titled "Finden Sie Ressourcen in Ihrer Nähe" includes a search form with fields for distance (set to 20), unit (Kilometer), location (Staufenberg), state (Hessen), and PLZ, with a "Suche" button. The footer contains navigation links for "Archive", "Informationstechnologie", "Literatur", "Museen", "Projekte", "Vereine - Initiativen - Organisationen", and "Haftungsausschluss für Links - Portal im Aufbau!".

Portal

- Basisinformation
- Verlinkung mit eigenem Online-Auftritt
- Redaktion
- Technisch-funktionale Kontrolle
- Geografische Recherche

Infosystem

- Archivübergreifende Recherche

The screenshot shows a Netscape 6 browser window titled "Online-H. Archivrecherche - Netscape 6". The address bar contains "http://archive.online-h.de/index.html". The page content includes a search form with the following fields and options:

- Archive:**
 - ▶ Demo-Archiv
 - ▶ Stadtarchiv Giessen
 - ▶ Stadtarchiv Staufenberg / Hessen
- insges. 13215 Verzeichnungseinheiten
- Volltext:** juden
- Titel:** (empty)
- Intus:** (empty)
- Klassifikation:** (empty)
- Orte:** (empty)
- Personen:** (empty)
- Sachen:** (empty)
- Laufzeit:** (empty)

Each search field has a corresponding "Flektionen berücksichtigen" dropdown menu. The "Genauere Schreibweise" dropdown is set to "Genauere Schreibweise". The "Laufzeit" dropdown is set to "gleich".

Buttons: Suche, Formular löschen

© ONLINE-H Last modified: Mon Oct 21 11:58:52 CEST 2002

Bottom status bar: http://demo-archiv.online-h.de/

Infosystem

- Archivübergreifende Recherche

Online-H. Archivrecherche

Zeige 10 Treffer von 1 bis 10 von insgesamt 166.

Nummer	Titel	Relevanz
A 635 "Archiv-VE"	MASSNAHMEN GEGEN DIE JUDEN Laufzeit: 1941-1942 Archiv: Demo-Archiv Bestand: Aktenverzeichnis	(0.178)
3093 "Archiv-VE"	Juden - Jüdische Einwohner Gießens - Veränderungen, Jüdische Kulturvereinigung - Beerdigungsverein - Reichsbund der Frontsoldaten - Jüdische Zentralwo Laufzeit: 1939 - 1940 Archiv: Stadtarchiv Giessen Bestand: DN	(0.147)
A 636 "Archiv-VE"	JÜDISCHES EIGENTUM IN TREIS - MASSNAHMEN DES FINANZAMTES GIESSEN, VERWERTUNGSSTELLE, VOR ALLEM VERMIETUNG DER WOHNUNGEN DER DEPORTIERTEN UND VERTRIEBENEN Laufzeit: 1939-1944 Archiv: Demo-Archiv Bestand: Aktenverzeichnis	(0.146)
A 274	NAMEN JÜDISCHER FRONTKÄMPFER AUF GEFALLENENEHREN- MALEN Laufzeit: 1960,1965. Archiv: Staufenberg / Hessen	(0.141)

Dokument fertig (0.99 Sek.)

Infosystem

- Archivübergreifende Recherche

Online-H. Archivrecherche - MASSNAHMEN GEGEN DIE JUDEN - Netscape 6

File Bearbeiten Anzeigen Suchen Gehe Lesezeichen Aufgaben Hilfe

http://archive.online-h.de/doc?docid=2538&path=%2Fohve%5B1 Suchen

ONLINE-H

Online-H. Archivrecherche

Aktenverzeichnis - Klassifikation: VERFOLGUNG UND WIEDERGUTMACHUNG ORTSTEIL B Nr.: A 635

MASSNAHMEN GEGEN DIE JUDEN

ENTH. U. A.: LISTE DER AUS- UND ABGEWANDERTEN JÜDISCHEN ORTSBÜRGER; POLIZEIVERORDNUNG ÜBER DIE KENNZEICHNUNG DER JUDEN VOM 01.09.1941

Laufzeit

1941-1942

[XML Ausgangsdokument]

(c) ONLINE-H2002-10-21T15:53:33+02:00

Dokument fertig [0,55 Sek.]

Infosystem

- Archivübergreifende Recherche
- Wahrung der "Identität" der Archive
 - Layout
 - ...

Infosystem

- Archivübergreifende Recherche
- Wahrung der "Identität" der Archive
 - Layout
 - Struktur
 - ...

Infosystem

- Archivübergreifende Recherche
- Wahrung der "Identität" der Archive
 - Layout
 - Struktur
 - ...
- (Archiv-)Homepages
 - z.B. Giessen

Infosystem

- Archivübergreifende Recherche
- Wahrung der "Identität" der Archive
 - Layout
 - Struktur
 - ...
- (Archiv-)Homepages
 - z.B. Giessen
 - z.B. Staufenberg

Infosystem

■ Nutzersicht

Online-H

Datenpflege

- MIDOSA
 - Erschliessung

The screenshot shows the 'Erfassungsmaske' (Entry Mask) window of the MIDOSA software. The window title is 'Midosa für Win' and the menu bar includes 'Datei' and 'Bearbeiten'. The interface features a toolbar with navigation and editing icons. The main form contains several input fields: 'Bestand:' with a dropdown set to 'SA' and a text field containing 'Mainzlar'; 'Akzession:' with two empty text fields; 'Bearb.:' with an empty text field; 'Ebene:' with a dropdown menu; 'Druckcode:' with a dropdown menu; 'Ident.Nr.:' with the value '5673'; 'Ord.Nr.:' with an empty text field; 'Bestellnr.:' with an empty text field and a yellow highlighted field; and 'Vorgang / Element:' with an empty text field. Below these fields are tabs for 'Sachakte', 'Seite 2', and 'Seite 3'. The 'TITEL:' field contains the text: 'VORENTWURF ZUM BEBAUUNGSPLAN FÜR DAS GEBIET ZWISCHEN DER "HAUPTSTRASSE" IM NORDEN UND DER "DIDIERSTRASSE" IM SÜDEN (BRÜHL)'. Below the title field is an 'Enthält / Darin:' field. At the bottom, there are fields for 'Laufzeit:' (1974 - 1974), 'ggf. vollständig:' (1974), and 'Umfang:' (empty). A 'Sperrjahr:' field is also present. The bottom of the window has buttons for 'Tabelle', 'Gehe zu', 'Beenden', and 'Abbrechen'. The status bar at the very bottom shows 'Mainzlar.dbf' and '998 : 998'. On the right side, there is a version notice: 'Version 2.0 by Christian Helzel http://www.startext.de'.

Datenpflege

■ MIDOSA

- Erschliessung
- Klassifikation

Datenpflege

MIDOSA

- Erschliessung
- Klassifikation
- Konvertierung

MIDOSAonline-Kontrollzentrum

Erfassung | Midosa -> XML | XML -> CSV | XML -> EAD | XML

Daten

Beständeübersichten
 Findbücher

Format

dBase (DBF)
 kommasepariert (1x CSV)
 kommasepariert (2x CSV)

Parameter

Titel: _____
Ersteller: _____
Erstelldatum: _____

Eingabe

DBF-Datei: _____
CSV-Datei: _____
2. CSV-Datei: _____
Z-Infos: _____

Ausgabe

CSV-Datei: c2xwin.csv
XML-Datei: _____
HTML-Datei: _____
 HTML-Datei erzeugen

Generieren | Close

Midosa -> XML

Unter dem Menüpunkt Midosa nach XML wird aus den mit **Midosa für Windows** eingegebenen Erfassungsdaten oder aus entsprechenden CSV-Dateien ein XML-Dokument erstellt. Dies ist sowohl für Findbücher als auch für Beständeübersichten möglich. Wählen Sie dazu die entsprechenden Daten und das Datenformat aus.

Bei den Parametern geben Sie für
Titel den Titel des Finbuches oder der Beständeübersicht
Ersteller den Namen des Autors
Erstelldatum das Datum der Generierung ein.

Unter Eingabe und Ausgabe wählen Sie die entsprechenden Verzeichnisse für die Eingabedateien (dBase-Midosa-Datei oder CSV-Datei(en)). Falls Zusatzinformationen vorliegen, geben Sie unter **Z-Infos** das Verzeichnis ein, in dem Ihre mit dem Modul **XML-Zusatzinformationen** erstellten Dateien liegen, an.

Als Ausgabeverzeichnis für die XML-Datei sollten Sie das Verzeichnis XML unterhalb von MIDOSA2 wählen. Wenn Sie den Namen für eine HTML-Datei angeben und das Erzeugen der HTML-Datei mit einem Häkchen versehen, wird gleichzeitig neben der XML-Datei eine vorgeparste HTML-Datei erzeugt.

Den Ablauf der Generierung können Sie in diesem Fenster mit verfolgen. Es werden Meldungen über den Ablauf bzw. Fehlermeldungen beim Scheitern der Generierung angezeigt.

Beachten Sie, dass es sich bei dem erstellten XML-Dokument um ein Austauschformat handelt. So können Sie nach der erfolgreichen Generierung ein Online-Findbuch im Internet-Explorer ansehen, das auf Grundlage dieser XML-Datei erzeugt wird. (Dies gilt noch nicht für die XML-Datei für Beständeübersichten!)

Datenpflege

■ XML-Editor

The screenshot shows an XML editor window titled "C:\Programme\XMLmind_XML_Editor\Ohne Titel.mds". The interface includes a menu bar (Datei, Auswählen, Bearbeiten, Suche, Style, Werkzeuge, XML, Fenster, Optionen, Hilfe) and a toolbar. The main window is divided into three panes:

- Left Pane (Tree View):** Displays a hierarchical tree structure. The root is "findbuch", which contains several elements: "erstellung" (with attributes "erstelldatum" and "ersteller"), "titel", "bestand", "gliederungsebene", and "ueberschrift". The "bestand" element contains a "titel" element with the text "Bestandstitel". The "gliederungsebene" element contains a "gliederungsebene" element with the text "01.00". The "ueberschrift" element contains a "Klassifikation Ebene 1" element. The "gliederungsebene" element contains a "gliederungsebene" element with the text "01.01". The "ueberschrift" element contains a "Klassifikation" element.
- Center Pane (Rendered XML):** Displays the rendered XML document. The title is "Titel Bestandstitel". Below the title are two classification levels: "01.00" and "01.01". The main content is a detailed entry for "Kriegschronik der Gemeinde, hier: Liste der Gefallenen des Weltkrieges 1914 - 1918, Personalien". The entry includes a "Laufzeit" (run time) section with the following details: "Beginn: 1914", "Ende: 1918", and "Komplett: 1914 - 1918". The entry is identified as a "Sachakte" (document).
- Right Pane (Attribute/Value Table):** A table with two columns: "Attribut" and "Wert". It is currently empty.

At the bottom of the window, there are several buttons: "Attribute", "Prüfe Gültigkeit", "Prüfe Rechtschreibung", "Suche", "Zeichen", and "Bearbeite".

Datenpflege

■ Upload (Bearbeiten)

- WebDAV
 - Webdrive
 - DAVExplorer
 - ...
- Formular-Upload (geplant)
 - WWW-Browser

Struktur

Struktur

Online-H

Homepage

- Nur Datenpflege
- Standard-Homepages
 - Gleiche Technologie
 - Einfache Präsentationsvorlagen
 - Trennung von Layout, Inhalt und Struktur
 - Unterstützung beim Entwurf komplexer Layouts
- Komplexe Auftritte
 - Eigene Programmierung und Gestaltung

In Arbeit ...

- Kalender
- Elektronische Kommunikationsforen
- Elektronische Bibliothek mit Volltexten
- "Virtuelle Arbeitsgruppen"

“Open Source”

- Nachhaltigkeit
- Anpassbarkeit
- Sicherheit
- Kosten

■ **VIELEN DANK**